

OBSERVATÓRIOS COMO INSTRUMENTOS DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DE GÊNERO: PROPOSTA PARA IMPLEMENTAÇÃO E ANÁLISE DE VIABILIDADE DO OBFEM/UFCAT

(Observatorios como Instrumentos de Enfrentamiento a la Violencia de Género: Propuesta para la Implementación y Análisis de Viabilidad del OBFEM/UFCAT)

Yasmin Segateli dos Santos^a; Tatiana Machiavelli Carmo Souza^b

RESUMO EXPANDIDO

Resumo:

Observatórios são equipamentos que mapeiam e registram dados de violência de gênero e feminicídio. Essa investigação tecnológica busca a criação do Observatório de Violência Doméstica Contra as Mulheres e Feminicídio da Universidade Federal de Catalão com vistas a desenvolver estratégias de prevenção, enfrentamento e monitoramento do feminicídio em Goiás. Pretende-se criar uma plataforma online com dados, documentos e artigos sobre o tema e um quiz para auxiliar mulheres em situação de risco.

Palavras-chave: Violência de Gênero; Feminicídio, Observatório de Violência de Gênero.

Resumen:

Observatorios son equipos que mapean y registran datos de violencia de género y feminicidio. Esta investigación tecnológica busca la creación del Observatorio de Violencia Doméstica Contra las Mujeres y Feminicidio de la Universidad Federal de Catalão con objetivo de desarrollar estrategias de prevención, enfrentamiento y monitoreo del feminicidio en Goiás. Se pretende crear una plataforma online con datos, documentos y artículos sobre el tema y un quiz para ayudar mujeres en situación de riesgo.

Palabras-clave: Violencia de Género; Feminicidio; Observatorio de Violencia de Género.

^a Discente do curso de Psicologia na Universidade Federal de Catalão. Atualmente participa do projeto de pesquisa “Feminicídio: análise sócio-histórica das violências contra mulheres, relações sociofamiliares e políticas públicas de enfrentamento”. Tem interesse nas áreas de mapeamento e prevenção de violência doméstica e sofrimento psíquico. E-mail: yasminsegateli@gmail.com.

^b Docente no Curso de Psicologia da Universidade Federal de Catalão e no Programa de Pós-graduação em Psicologia da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Apresenta experiência profissional em Psicologia Social atuando principalmente nos seguintes temas: gênero e violência contra mulheres, famílias, políticas públicas e subjetividade. E-mail: tatimachiavelli@yahoo.com.br.

Introdução

O feminicídio é o assassinato de mulheres em razão do gênero feminino (Lei 14.994, 2024). As maiores taxas de feminicídio estão vinculadas aos crimes que ocorrem na própria casa das mulheres (64,3%). Além disso, o perfil predominante das vítimas é de mulheres negras (66,9%) e entre 18 e 44 anos de idade (69,1%), ou seja, no período reprodutivo (Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2024). Com base nesses dados, o feminicídio deve ser estudado à luz da perspectiva interseccional, buscando compreender como o entrecruzamento de raça/etnia, religião, classe social, orientação sexual, identidade de gênero, deficiência, entre outros marcadores da diferença, acentuam a probabilidade dessas mulheres serem vítimas desse crime misógeno e cruel (Machado; Negreiros, 2024).

Como tecnologia de inovação social de mapeamento e intervenção das formas de violências de gênero, notadamente, dos feminicídios, surgem os observatórios. Os observatórios de violência de gênero e feminicídio têm fundamental importância para investigação, mapeamento, prevenção e enfrentamento desse fenômeno. São espaços pautados pela intersectorialidade e interdisciplinaridade para análise de dados e informações sobre lesões e violência (Organização Pan-Americana da Saúde, 2008).

Os observatórios de violência de gênero e feminicídio têm por função armazenar em banco de dados registros e informações diversas sobre as características desses crimes. Para facilitar o acesso e visibilidade dos dados, a Organização Pan-Americana da Saúde (2008) recomenda a criação de plataforma online para que sejam divulgados boletins periodicamente.

Os dados divulgados possibilitam o monitoramento de políticas públicas, a definição de estratégias e indicadores destinados à melhoria das condições de saúde e segurança da população em geral ou de grupos específicos, nesse caso, das

mulheres em situação de violência (Organização Pan-Americana da Saúde, 2008). Os observatórios assumem caráter inovador ao propor a criação de estratégias e tecnologias a partir de evidências coletadas por meio de órgãos governamentais e não governamentais.

No Brasil, atualmente, existe pelo menos um observatório de feminicídio em cada estado, com exceção de Pernambuco e Goiás. Recentemente o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assinou um decreto criando o Observatório de Feminicídio e Violência Doméstica Contra a Mulher (Decreto Judiciário nº 826/2025), contudo, ele ainda não foi instituído. Diante disso, torna-se fundamental a criação de um observatório de feminicídio e violência de gênero na UFCAT que, juntamente a outros, possa mapear esse crime.

Objetivos

Desenvolver como tecnologia de inovação social a Plataforma do Observatório de Violência Doméstica Contra as Mulheres e Feminicídio (OBFEM) da Universidade Federal de Catalão (UFCAT).

Metodologia

Enquanto tecnologia social, a plataforma do OBFEM/UFCAT será constituída a partir da perspectiva teórica dos Estudos Feministas e da Psicologia sócio-histórica. Será hospedada em um site vinculado ao domínio da UFCAT, onde contará com informações sobre a violência de gênero e feminicídio no município de Catalão.

Para que esses dados sejam constituídos e disponibilizados, será fomentada parceria com equipamentos especializados no enfrentamento às violências feminicidas, como a Polícia, o Instituto Médico Legal, a Saúde Pública, a Delegacia Especializada de Atendimento à Violência contra Mulher, o Ministério Público e/ou outros órgãos

(não) governamentais, como sugere a Organização Pan-Americana da Saúde (2008).

A plataforma poderá ser acessada por qualquer pessoa por meio de navegador em qualquer dispositivo eletrônico com acesso à internet. A plataforma do OBFEM/UFCAT será composta por contador numérico de casos de violência de gênero e de feminicídio ocorridos no município de Catalão, definição de violência de gênero e de feminicídio, contatos da rede de enfrentamento/equipamentos especializados em contextos de violência, infográficos produzidos sobre os dados locais e um “quiz”, isto é, um instrumento para ajudar as mulheres a identificarem se estão em situação de risco de feminicídio. Além disso, contará com uma breve história da criação do OBFEM/UFCAT e abrigará documentos e artigos produzidos pela equipe de pesquisadoras para auxiliar na produção de conhecimento de outras investigações e iniciativas acadêmicas, educativas, jurídico-legais e sociais.

A plataforma atuará como uma ferramenta de tecnologia social, que segundo o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (online) aborda quatro dimensões fundamentais: a) produção de conhecimento, tecnologia e ciência, gerando inovações na comunidade; b) participação, cidadania e democracia, permitindo a sua replicação e disseminação; c) processo pedagógico, com diálogo entre saberes populares e científicos; d) relevância social, para solução de problemas sociais.

A partir dessas dimensões, a plataforma reunirá dados coletados e contará com informações sobre documentos, infográficos, eventos e relatórios sobre a violência de gênero e feminicídio. A plataforma será divulgada nas redes sociais do Grupo de Pesquisas Dialogus - Estudos Interdisciplinares em Gênero, Cultura e Trabalho (CNPq), nas redes sociais das pesquisadoras e em outros canais educativos, como o da própria UFCAT.

Por fim, a plataforma beneficiará as mulheres ao apresentar informações verídicas e confiáveis sobre a violência de gênero e o feminicídio. Juntamente a isso, a tecnologia social proposta ajudará tanto a sociedade como as pesquisadoras ao armazenar dados e documentos sobre os fenômenos abordados. Auxiliará na criação de políticas públicas para o enfrentamento da violência de gênero e feminicídio. Dessa forma, o OBFEM/UFCAT apresenta grande papel como tecnologia social da informação para o enfrentamento de mortes violentas, especialmente para as violências contra mulheres e ao feminicídio.

Considerações finais

Busca-se a criação da plataforma do OBFEM/UFCAT, armazenando e investigando dados de violência de gênero e feminicídios ocorridos no município de Catalão. Além disso, espera-se que a plataforma OBFEM/UFCAT seja ferramenta tecnológica para monitorar esses fenômenos no Estado de Goiás. Destaca-se a produção de conhecimento teórico e técnico sobre os fenômenos indicados e o papel do observatório. Espera-se que a plataforma auxilie na criação de estratégias psicológicas e psicossociais na prevenção e enfrentamento do feminicídio.

Referências

ADDOR, Felipe; RAVELO, Andrés. A extensão universitária e o movimento da tecnologia social: uma perspectiva freireana. In: ZART, Laudemir Luiz (org.). *Culturas e práticas sociais: leituras freireanas*. 1. ed. Cáceres, MT: Unemat Editora, 2020. v. 9, cap. 5, p. 213–237. Disponível em: <https://www.aacademica.org/narf/7>. Acesso em: 10 jan. 2026.

BRASIL. Lei nº 14.994, de 9 de outubro de 2024. Brasília, DF: Presidência da República, 2024. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/lei/114994.htm. Acesso em: 10 jan. 2026.

FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. *Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2024*. São Paulo: Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2024. Disponível em:

<https://publicacoes.forumseguranca.org.br/items/f62c4196-561d-452d-a2a8-9d33d1163af0>. Acesso em: 10 jan. 2026.

GOIÁS. Decreto Judiciário nº 826/2025, de 13 de fevereiro de 2025. Dispõe sobre a criação do Observatório de Femicídio e Violência Doméstica contra a Mulher no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Goiânia: Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 2025. Disponível em: <https://tjdocs.tjgo.jus.br/documentos/809615>. Acesso em: 10 jan. 2026.

MACHADO, L. A.; NEGREIROS, E. C. Teoria da interseccionalidade e feminismo contemporâneo. *Revista Direito e Sexualidade*, Salvador, v. 5, n. 1, p. 142–162, 2024. Disponível em: <https://periodicos.ufba.br/index.php/revdirsex/article/view/57686>. Acesso em: 10 jan. 2026.

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO. *Tecnologia social*. Brasília, DF, s.d. Disponível em: https://antigo.mctic.gov.br/mctic/opencms/ciencia/politica_nacional/_social/Tecnologia_Social.html. Acesso em: 10 jan. 2026.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE. *Guia metodológico: Observatório de Violência de Gênero (OBSeGênero)*. Rio Branco, AC, s.d. Disponível em: https://femicidometro.mpac.mp.br/storage/30/Metodologia_do_OBSeGênero__Revisada_formatado.pdf. Acesso em: 10 jan. 2026.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. *Guia metodológico para multiplicação de observatórios municipais de violência*. Brasília, DF: OPAS, 2008. Disponível em: https://sisnov.campinas.sp.gov.br/biblioteca/gerais/Guia_Metodologico.pdf. Acesso em: 10 jan. 2026.